

МЕДИАТАЪЛИМНИ МИЛЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ЖОРИЙ ЭТИШ: ШАКЛИ, БОСҚИЧЛАРИ, ФАНЛАРГА ИНТЕГРАЦИЯЛАШ МАСАЛАЛАРИ

Джуманова Санобар Базарбаевна

PhD, катта ўқитувчи, ЎзЖОКУ

[https://doi.org/ 10.5281/zenodo.11236165](https://doi.org/10.5281/zenodo.11236165)

Аннотация. Мақола медиатаълимнинг “ўзбек модели”ни яратиши ва жорий этишининг амалий масалалари, хусусан, медиатаълимни миллий таълим тизимига жорий этиши шакли, босқичлари, фанларга интеграциялаш масалаларига бағишланган. Мақолада медиатаълимнинг “ўзбек модели”га таъриф келтирилган. Медиатаълимни миллий таълим тизимига жорий этиши шакллари, босқичлари, механизмлари ишлаб чиқилган, бошқа фанларга интеграциялаш масалалари кўриб чиқилган. Медиатаълим миллий моделининг принциплари таклиф этилган.

Калит сўзлар: медиасаводхонлик, медиатаълим, ижтимоий иммунитет, медиамакон, факт чекинг.

Аннотация. Статья посвящена практическим вопросам создания и реализации "узбекской модели" медиаобразования, в частности форме, этапам внедрения медиаобразования в национальную систему образования, вопросам интеграции в науку. В статье дается определение "узбекской модели" медиаобразования. Разработаны формы, этапы, механизмы внедрения медиаобразования в национальную систему образования, рассмотрены вопросы интеграции в другие дисциплины. Предложены принципы национальной модели медиаобразования.

Ключевые слова: медиаобразование, социальный иммунитет, медиaprостранство, проверка фактов.

Abstract. The article is devoted to practical issues of creating and implementing the "Uzbek model" of media education, in particular the form, stages of introducing media education into the national education system, and issues of integration into science. The article defines the "Uzbek model" of media education. The forms, stages, and mechanisms of introducing media education into the national education system have been developed, and issues of integration into other disciplines have been considered. The principles of the national model of media education are proposed.

Keywords: media education, social immunity, media space, fact checking.

Бундан кейин рақамлаштириш жараёни фақатгина кучайиши, дунё ЯИМнинг катта қисми рақамли секторга тўғри келиши прогноз қилинмоқда. Башарият иқтисодиёт тармоқлари ўзгариши, бу жараённинг рақамлашуви, мобиллашуви, соҳага сунъий интеллектнинг жорий этилиши билан боғлиқ муҳим даврни бошдан кечирмоқда. Рақамлаштириш жаҳон ҳамжамиятига интеграциялашув, дунё медиамаконида ўз ўрнига эга бўлишининг асосий шартидир. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли фармони билан тасдиқланган “Рақамли Ўзбекистон — 2030” стратегияси Ўзбекистон Республикасининг рақамли иқтисодиёт ва электрон ҳукуматни ривожлантиришнинг стратегик мақсадлари, устувор йўналишлари ҳамда ўрта ва узоқ муддатли истиқболли вазифаларини белгилайди, шунингдек, БМТнинг Барқарор

ривожланиш мақсадлари ва Электрон ҳукуматни ривожлантириш рейтингида белгиланган устувор вазифалардан келиб чиқиб, рақамли технологияларни янада кенг жорий этишга хизмат қилади.

Рақамли имкониятлар бизнесда трансчегаравий ҳамкорлик қилиш, электрон тижорий майдон ташкил этиш, иш фаолиятини масофавий офисда ташкил этиш кабиларни, медиа соҳасида эса робот журналистикаси, сунъий интеллектни ҳам қамраб олади. У медиа соҳасида иш самарадорлигини ошириш, ахборот тарқатиш қамровини кенгайтириш, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг шаффофлигини таъминлашга имкон беради. Бу кенг қамровли имкониятлардан хавфсиз фойдаланишга эса рақамли медиасаводхонлик кўмаклашади. Ахборий кураш шароитида эса энг яхши қурол медиасаводхонликдир. Медиамаҳсулотларни топиш, уни таҳлил этиш, баҳо бериш, ярата олиш учун зарур бўладиган билим, кўникма ва малака йиғиндисини ифодаловчи “медиасаводхонлик” тушунчаси кўп характерли бўлиб, ўзида ахборий саводхонлик, ўз фикрини билдириш ва ахборот соҳасида саводхонлик, кутубхонадан фойдаланиш саводхонлиги, янгиликлар саводхонлиги, ижтимоий медиа соҳасида саводхонлик, танқидий тафаккур, визуал саводхонлик, босма ОАВ соҳасида саводхонлик, компьютер саводхонлиги, интернет саводхонлиги, рақамли саводхонлик, кинематографик саводхонлик, ўйин саводхонлиги, телевизион саводхонлик, реклама соҳасидаги саводхонлик, фуқаролик саводхонлиги, ижтимоий ва ҳиссий саводхонлик, тармоқ саводхонлиги ва ҳоказоларни ўзида жамлайди. Шунингдек, унга синоним сифатида медиамаданият, ахборий маданият, инфо этика каби сўзлар ишлатилади. “Медиасаводхонлик” атамасининг тўла мазмунини англаш учун илмий адабиётларга кўра унга аниқлик киритиб ўтамыз.

D.Adams ва M.Hamm медиасаводхонликка шундай таъриф беради “...индивиднинг телевидение, реклама, фильм ва рақамли медиа орқали кундалик қабул қилаётган визуал ва вербал символлар мазмунини англаш қобилияти... Бу олинаётган ахборотларни шунчаки декодлаштиришдан кўпроқ нарса: медиасаводхонлик, шунингдек, олинаётган ахборотларни қабул қилиши, инсонни ўраб олган медисаноатда йўналишни аниқ белгилаш салоҳияти, зарур ҳолларда ахборий хабар ярата олишдир”[1, 33].

J.A.Anderson фикрича, медиасаводхонлик “...медиаининг қайси тури бўлишидан қатъи назар, ахборотларни моҳирона йиғиш, талқин қилиш, текшириш ва қабул қилишдир”[2, 22].

Д.Бартон ва М.Хамилтон таърифи: “...одатда фикр ва матн орасидаги маконда пайдо бўлувчи фаолият. Бу индивидда мавжуд кўникмаларнинг шунчаки мажмуи эмас, у инсоннинг бошқа кўплаб фаолият турлари билан боғланган, медиасаводхонлик мазмунига кўра ижтимоий ҳодиса бўлиб, инсонларнинг ўзаро таъсир жараёнида юзага келади”[8, 3].

D.Sholle ва S.Denski: “...медиасаводхонлик танқидий педагогикада концепциялашув ва сиёсий, ижтимоий, маданий амалиёт сифатида тушунилиши керак”[9, 17].

A.Silverblatt ва E.Eliceiri: “...инсоннинг медиахабарлар мазмуни тўғрисида мустақил фикрини билдириш учун танқидий фикрлаш орқали оммавий коммуникация воситаларидан олинган маълумотни “расшифровкалаш” қобилияти”[10, 48].

С.М.Стерденконинг таърифича, медиамаданиятли киши “...нинг медиага боғланишлари сони ва давомийлиги режалаштирилган бўлади. Ўзига керакли ахборотни тўғри танлай олади. Ахборотга танқидий ёндашади, чунки у медиаининг зарарли

таъсирларини билади, қаршисида очилган медиаматнни ўз филтритдан ўтказиб, кейин қабул қилади. Медиамаҳсулотдан фойдаланишда ахлоқ меъёрларига амал қилади. Медиамаҳсулот ярата олади”[12].

V.Duncan: “Медиасаводхонлик – ўқувчи ва талабаларга медиа билан мулоқотда, уларнинг ҳаётидаги медиа мазмунини тушунишда танқидий нуқтаи назар билан қарашга ёрдам беради. Медиасаводхон ўқувчи ёки талаба медиаматнларга баҳо беришда танқидий ва таҳлилий ёндашиши, оммавий маданият билан муносабатда танқидий масофада бўлиши, манипуляцияга қаршилик қилиши керак”[4, 232].

S.M.Worsnop: “Медиасаводхонлик — медиаматнларни шарҳлаш/таҳлил этиш ва яратиш қобилияти”[11, 179].

R.Kubey: “Медиасаводхонлик — турли шакллардаги ахборотларни олиш, таҳлил этиш, баҳолаш ва узатиш қобилияти”[7, 2].

Ижтимоий-гуманитар фанлар халқаро энциклопедияси: “Медиасаводхонлик — медиасаводхон одамни замонавий дунёдаги кодли ва репрезентацион тизимларда фаолият юритаётган медианинг ижтимоий-маданий, сиёсий контекстини тушунишга, медиаматнларни идрок этиш, яратиш, таҳлил этиш, баҳо беришга тайёрлаш жараёни”[6, 9494].

C.Firestone ва P.Aufderheide: “Медиасаводхонлик — ...инсонларга аудиовизуал ва босма матнларнинг маданий аҳамияти, мазмунини тушунишга, яратишга ва баҳолашга ёрдам беришга ундовчи ҳаракат. Ҳар бир инсон медиасаводхон бўла олади”[3, 1].

Лаури Пальса: “Медиасаводхонлик – инсоннинг жамиятда маданий, ижтимоий ва демократик иштирокини таъминловчи асосий омилдир. Медиасаводхонлик кўникмаси ҳимояланиш, яхши иш, фаровонлик беради ва миллий хавфсизликнинг кафолати ҳисобланади”[5].

Ch.Worsnop, В.Гура, В.Монастырский, А.Короченский, J.Pungente, С.Пензин, I.Rother, D.Suess, Л.Усенко, Т.Шак ва бошқа медиа соҳаси бўйича педагоглар фикрича, медиасаводхонлик медиатаълим натижасидир. D.Lemishнинг фикрига кўра эса медиатаълим анча кенг камровли тушунчадир. Медиасаводхонлик билангина боғлаб унинг моҳиятини очиб бериб бўлмайди. А.В.Федоровнинг фикрига кўра, бу икки тушунчани бир-биридан ажратмаслик керак.

Медиасаводхонлик глобал тармоқда қидирув имкониятларидан кенгрок фойдаланиш, ижтимоий тармоқлардан фойдаланишда ўзини назорат қилиш, соғлом турмуш тарзи, тўғри овқатланишга амал қилиш, профилактик тиббиётда ёшлар орасида электрон сигарет чекишнинг олдини олиш ва бошқа мақсадларга хизмат қилади. Медиасаводхонликнинг билим ва кўникмалар тизимида шу тарзда кенгайиб бориши уни анъанавий шаклдан янги шаклга ўтказмоқда. Медиа ва ахборий саводхонлик билан рақамли саводхонлик тушунчалари бирга қўлланмоқда.

Жаҳонда медиатаълимни жорий этиш тажрибасида устуворлик касб этаётган “Глобал фикрлаш, локал ҳаракат қилиш” тамойили ҳам ҳар бир ҳудудда миллий ва маҳаллий модел ҳамда стандартлар яратишни назарда тутди. Медиатаълимнинг тарихий, назарий, амалий, методологик асосларини ўрганиб, олинган хулосалар асосида медиатаълимнинг “ўзбек модели” таърифи ва хусусиятлари қуйидагича келтирилишини таклиф этамиз:

Медиатаълимнинг “збек модели” – болалар, ўсмирлар, ёшларнинг медиаоламга мослашувини таъминловчи, умуман, узлуксиз таълим шаклида барча ёшдагиларининг ахборот билан муносабатларини тартибга солувчи, ўзбекона тарбия билан параллел олиб бориловчи, медиамакондаги ҳар қандай ахборий хуружларга қарамай, барча шарт-шароитда миллий ғояларга содиқ, фаол фуқаролик позициясига эга ахборот истеъмолчиларини тайёрловчи, ахборот одоби, маданияти, маънавиятини шакллантирувчи, инсоннинг социоэмбрион даражадан умрининг сўнгигача давом этувчи, медиамаҳсулотларни тафаккур чиғириғидан ўтказиб, саралаб қабул қилиш, баҳо беришда ижтимоий иммунитет, зирх вазифасини ўтовчи, медиамаҳсулотлар ярата олиш бўйича амалий кўникмаларни юзага чиқарувчи, ўқув жараёнида шарқона дидактик асосларга таянган, рақамли оламда хавфсизлик қоидаларини ўргатувчи, оммавий коммуникациядаги муаммоларни ҳал этиб, ахборий оламдаги конфликтларни бартараф этувчи, миллий менталитетга хос бўлмаган номақбул ахборотларнинг таъсирини минималлаштирувчи таълим моделидир. У медиатаълимнинг танқидий тафаккур, ҳимояловчи, эстетик-бадий, амалий назариялари билан бир қаторда Ўзбекистон ва жаҳон учун долзарб ва зарур бўлган янги “диний-маърифий” назарияни ўз ичига олиши мақсадга мувофиқ. Чунки диний масалада нотўғри талқин, сохта ахборотлар кўплиги, ижтимоий тармоқларда диний мавзулардаги тортишувлар кузатилиши мазкур йўналишга медиасаводхонликнинг бир йўналиши сифатида қарашни тақозо этади.

Медиатаълимнинг “Ўзбек модели”ни амалиётга жорий этиш давлат хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади, Ўзбекистоннинг ахборий ва кибер хавфсизлигини мустаҳкамлайди, миллий манфаатлар йўлида аудиторияни дезинформациядан ҳимоялаш ва жамиятда соғлом ахборот муҳитини шакллантириш учун глобал тармоқ ёки ОАВдан фойдаланишда техник чекловларни қўйишга зарурат қолмайди, медиага қарам инсонлар сони камаяди. Соғлом ахборий муҳит иқтисодиётнинг барча тармоқлари – ишлаб чиқаришдан соғлиқни сақлаш тизимигача – ривожига ижобий таъсир кўрсатади.

Медиатаълимни жорий этишда хорижий тажрибани кўчирмай, миллий моделни яратиш зарурати менталитет, ахборий муҳит ва ахборий муаммолар турличалиги билан ҳам изоҳланади. Масалан, медиатаълимга доир хорижий қўлланмаларда ахлоқий оғишлар ва диний масалалардаги баъзи мисоллар, қарашлар, нуқтаи назарлар ўзбек миллий менталитети, асрий қадриятларига мос эмас, буни ўзбек аудиториясида муҳокама этиш мақбул эмас. Миллий модел яратилиши миллий ўқув материаллари, дарслик ва қўлланмалар яратишга асос бўлади. Миллий таълим тизимининг ўзига хослиги – таълим ва тарбиянинг параллел олиб борилиши медиатаълимни жорий этишга қулайлик яратади. Миллий дидактик асосларга таяниб дарс ўтиш эса ўзбек аудиториясида самарали. Шунинг учун медиатаълим дастурлари ва ўқув материалларини яратишда халқ оғзаки ижоди, Шарқ алломаларининг бой меросига мурожаат қилиш мақсадга мувофиқ. Масалан, “Ёлғонга ё ялқов ишонар, ё анқов” мақоли ахборотни текширишга эринмаслик, “Ёмон сўзнинг қаноти бор” негатив информациянинг тез тарқалиши, “Қулоқдан кўз яхши” ҳикмати ўзи гувоҳ бўлмагунча ахборотга ишониб бўлмаслиги кабиларни ўргатади.

Шунингдек, Ўзбекистонда болаларни салбий таъсирли ахборот, медиамаҳсулотлардан ҳимоялашда оила ижтимоий институтидан самарали фойдаланиш зарур. Бола оиласи билан кўп вақт ўтказиши, оилада унинг медиа истеъмоли назорат қилиниши, ота-онаси бу борада намуна бўлиши, медиаолам ҳақида дастлабки кўникмалар

шакллантирилиши керак. Буни куйидаги кўринишда ифодалашни таклиф этамиз: **бола – оила – таълим муассасаси – медиамакон**. Яъни медиамаконга йўл оила ва таълим муассасаси орқали бўлиши керак. Бу ота-оналар учун медиасаводхонлик қўлланмаларини яратиш заруратини келтириб чиқаради.

Тадқиқот ишимиз медиатаълимнинг кўриниши ва вазифалари кенглиги, медиасаводхонлик малакаси зарур бўлган соҳа ва тармоқларнинг кўплиги, ахборот истеъмоли натижасида келиб чиқаётган муаммолар турли-туманлиги, ахборий макондаги хавфлар ўзгариб туриши, ўзлаштириш керак бўлган рақамли малакалар такомиллашиб бориши сабабли унинг барча кўринишларини ягона ўқув дастурида қамраб олиш имконсизлигини кўрсатди. Шунинг медиатаълимни миллий таълим тизимига жорий этишда **ўқув режа ва дастурларининг мослашувчанлигига** эътибор қаратиш талаб этилади. Маънавий ишларнинг бир қисми сифатида қарамай, гуманитар фанларга интеграциялаш билан чекланмасдан, уни аниқ фанларга ҳам киритиш мақсадга мувофиқ. Чунки медиатаълим ахборот технологиялари, ҳуқуқ, иқтисод, мантиқ, психология каби фанлар билан бевосита алоқадор.

1. Медиатаълимни жорий этишнинг асосий босқичлари. Миллий моделда медиатаълимни жорий этишни узлуксиз тарзда (1-расмга қаранг) амалга ошириш тавсия этилади, чунки медиа истеъмоли умрбўйи давом этади.

1-расм. Медиатаълимни жорий этиш босқичлари.

2. Медиатаълимни жорий этиш шакллари. Умумий ўрта таълимда медиатаълимни интеграциялашган шаклда, яъни бошқа фанлар мазмунига синдириб ўқитиш керак. Алоҳида фан сифатида ўқитиш миллий таълим тизимида фанлар кўплиги ва информатика фанида рақамли саводхонлик, шахсий маълумотлар конфиденциаллигини таъминлаш, рақамли ижодкорлик каби йўналишларда билим бериш; она тили фанида инглиз ва рус тилларидаги медиаматнларни ўрганишда қулайлиги учун контентни таҳлил қилиш, мафкуравий мақсадларни аниқлаш, адоват ва нафрат тилини аниқлаш каби вазифаларни киритиш, ҳуқуқ дарсида ахборот ҳуқуқи, интернетда муаллифлик ҳуқуқини бузганлик, ёлғон хабар тарқатганлик, шахснинг шаъни, кадр-қиммати, ишчанлик обрўсига путур етказганлик учун жавобгарлик бўйича тушунчалар бериш, тарбия фанида рақамли гигиена

ва нетикетни шакллантириш вазифасини юклаш мумкин. Шунингдек, тасвирий санъатга визуал медиатаълим компонентларини киритиш, кимё, биология, география дарсларида ҳам медиатаълим инструментидан фойдаланган ҳолда дарс сифатини ошириш, масалан, зарур маълумотларни топиш, ахборот манбаларига мурожаат қила олиш, табиий жараёнлар ҳақида фильм ишлаш, тарих дарсида медиасаводхонликка доир тарихий мисоллар бериш орқали ҳам интеграциялаш мумкин. Ўқитувчи қайси фан бўлишидан қатъи назар, сўз эркинлиги принципига амал қилиши, ОАВга мурожаат қилиши, ўқувчи билан тенг диалогга киришиши, мустақил фикрлашга ўргатиши, медиатаълим принципларига амал қилиши муҳим. Медиатаълим болалар, ўқувчиларни, умуман, мактабни медиа изоляциясидан чиқаради.

Медиатаълимни
умумтаълим
фанларига
интеграциялаш
натижасида
шаклланидиган
трансчегаравий
компетенциялар.

2-расм. Медиатаълимни фанларга интеграциялаш.

Таҳсил олувчиларнинг медиасаводхонлигини оширишда факультатив шаклдаги тўғарақлар имкониятидан максимал фойдаланиш зарур. Айти кунда Ўзбекистондаги мактабларда тўғарақлар, ўқув-ишлаб чиқариш мажмуаларида 51 касб мавжуд бўлса, уларда кўпроқ тикувчилик, дурадгорлик каби хунарлар ўргатилади. Бу мазмун жиҳатидан тўғарақлар эски қолипларда ишлаётгани, замонавий билимларни қамраб ололмаётганини кўрсатади. “Журналистика”, “Медиатаълим”, “Кино”, “Радио”, “Телевидение”, “Копирайтинг”, “Веб-дизайн”, “Ижтимоий медиамаркетинг”, “Яхши нарсалар интернет”, “Реклама агенти бўлмоқчиман” каби тўғарақлар очилиши ўқувчи-ёшларнинг медиасаводхонлигини ошириш билан бирга касбга йўналтириш вазифасини ҳам ўтаб, медиаолам учун профессионал мутахассислар етиштиришга хисса қўшади. Тўғарақларда медиасаводхонликни шакллантиришга эътибор бериш таълим стандартларини талаб этмаслиги, дастурларнинг мослашувчанлигини таъминлаш қулайлиги сабабли ҳам самаралидир.

Олий ва ўрта махсус таълим тизимида медиатаълимни алоҳида мустақил фан, танлов фан ёки мустақил курс сифатида ўқитиш мақсадга мувофиқ. Бунда фактчекинг платформалари билан ишлаш, сунъий интеллект билан ишлашда медиасаводхонликни шакллантириш вазифалари киритилади.

Демак, медиатаълимни жорий этиш шакллари қуйидагича ифодаланади:

3-расм. Медиатаълимни жорий этиш шакллари.

3. Медиатаълимнинг “ўзбек модели”нинг принциплари қуйидагича бўлишини таклиф этамиз:

1. Медиатаълим оиладан бошланади.
2. Ахборотдан ҳимояланиш эмас, ахборотга очиқ бўлиш афзал.
3. Медиатаълим тарбия билан бирга олиб борилади.
4. “Фикрга қарши фикр, ғояга қарши ғоя, жаҳолатга қарши маърифат” билан курашилади.
5. Медиасаводхонлик, танқидий тафаккур медиа, ОАВ билан ҳамкорликда шакллантирилади.
6. Медиатаълимни миллий дидактик асосларга таяниб ўргатиш самарали.
7. Ахборий ва рақамли ижодкорлик – асосий натижа.

“Медиасаводхонлик, танқидий тафаккур медиа, ОАВ билан ҳамкорликда шакллантирилади” тамойили изоҳ талаб этади. Фикримизча, ОАВ аҳолининг медиасаводхонлигини оширувчи восита бўла олади. Айни кунда телеканаллар ва матбуотда интернетнинг салбий таъсиридан огоҳлантирувчи материаллар берилади. Фактчекинг журналистикаси шаклланмоқда. Журналистлар тўғри ва холис ахборот тарқатиш орқали ахборий муҳит софлигига хизмат қилиши мумкин. Кўриниб турибдики, ОАВ медиасаводхонликни оширишга ҳисса қўшмоқда. Фақат бунда ОАВнинг тескари тарғибот куролига айланиб қолишига йўл қўймасликка эътибор қаратиш лозим. Шунингдек, таълим муассасалари журналистикасиз, ОАВ амалиётисиз мустақил равишда медиасаводхонликни ошириши қийин. Шунинг учун таълим муассасалари медиатаълимни жорий этишда ОАВ билан мустақам ҳамкорлик ўрнатиши самара беради. Бу ОАВ вакиллари билан учрашувлар ўтказиш, матбуот ҳафталиклари ташкил этиш, тўғаракларга ОАВ ходимларини жалб этиш каби шаклларда бўлиши мумкин.

4. Медиатаълимнинг “ўзбек модели”ни амалиётга жорий этиш механизми:

- Ўзбекистонда медиатаълимни жорий этиш бўйича ҳукуматга доир тегишли қарор қабул қилиш;
 - медиатаълимга оид таълим стандартларини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;
 - мактабларда медиатаълимни турли фанлар таркибида интеграциялашган ҳолда ўқитишни жорий этиш, тегишли фан дарсликларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;
 - медиатаълим йўналишидаги ҳаракатларни илмий, амалий, молиявий қўллаб-қувватловчи марказлар, жамғармалар ташкил этиш;
 - болалар, ўсмирлар ва ёшларнинг медиасаводхонлиги ҳамда онлайн хавфсизлиги бўйича йўриқномалар ишлаб чиқиш;
 - мактабгача таълим муассасалари тарбиячилари, мактаб ўқитувчилари, методистларининг медиатаълим бўйича малакасини ошириш;
 - олий ва ўрта махсус таълим тизимида медиатаълим фанини жорий этиш;
 - педагогика ва журналистика йўналишидаги олий таълим муассасаларида медиатаълим йўналиши ва мутахассислигини ташкил этиш;
 - ота-оналар, педагоглар учун медиасаводхонлик бўйича методик қўлланмалар яратиш;
 - таълим муассасаларининг ОАВ билан тўғарақлар, учрашувлар, матбуот ҳафталиклари ўтказиш бўйича ҳамкорлигини кучайтириш;
 - ОАВда медиасаводхонликни тарғиб қилувчи материаллар берилишини таъминлаш;
 - медиатаълим бўйича илмий изланишлар олиб борилишини қўллаб-қувватлаш;
 - болалар ва ёшлар ўртасида медиасаводхонликни тарғиб қилувчи танловлар ўтказиш;
 - медиақарамликка учраган болалар ва катталарни реабилитация қилувчи марказлар ташкил этиш;
 - медиатаълим платформаси, фактчекнинг веб-сайтини яратиш ва ҳоказо.

5. Медиатаълимнинг мазмуни қуйидаги асосий тушунчалардан иборат бўлиши мақсадга мувофиқ:

Медиаолам билан танишув, медианинг турлари, болалар, ўсмирлар, ёшлар учун мўлжалланган ОАВ, кино ва рекламанинг яратилиши ва функциялари, медамаҳсулотларни тўғри қидириш, кутубхонада ишлаш, медамаҳсулотлар таҳлили, фейк ахборотлар пайдо бўлишининг сабаблари, уларни аниқлаш усуллари, шахсий маълумотлар дахлсизлигини таъминлаш, ўйинларнинг зарарини тушуниш, мустақил ва танқидий фикрлаш, медиа билан ўтказган вақтини назорат қила олиш, ижтимоий тармоқда хавфсиз мулоқот, медиадан рационал фойдаланиш, медиамаконда хулқ-атвор қоидалари, медамаҳсулотлар яратиш, сунъий интеллектнинг қўлланиш соҳаларини билиш ва ҳоказо.

Натижада қуйидаги шаклда медиасаводхонлик тадрижий шаклланади:

Медиасаводхонлик даражалари:

4-расм. Медиасаводхонлик даражалари.

Хулоса ўрнида айтганда медиатаълимни миллий таълим тизимига миллий менталитетни инобатга олган ҳолда, миллий дидактик асосларга суяниб, тарбия билан параллел равишда, оила институтининг бевосита иштирокида, медиа билан ҳамкорликда жорий этиш болалар, ўсмирлар ва ёшларнинг рақамли саломатлигини сақлаш, мамлакатда соғлом ва тараққиётга интилувчан ахборот мухитини шакллантиришга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Adams D., Hamm M. (2001) Literacy in a Multimedia Age. – Norwood, MA: Christopher-Gordon Publishers. P. 33.
2. Anderson J.A. (1981) Receivership Skills: An Educational Response. In Ploghoft M., Anderson J.A. (Eds.), Education for the Television Age. Springfield, IL: Charles C. Thomas. P. 22.
3. Aufderheide, P., Firestone, C. (1993). Media Literacy: A Report of the National Leadership Conference on Media Literacy. Queenstown, MD: The Aspen Institute, p.1.
4. Duncan, B. (Ed.) (1989). Media Literacy Resource Guide. Toronto: Ministry of Education of Ontario, Publications Branch, the Queen's Printer, 232 p.
5. <https://newreporter.org/uz/2022/06/30/media-savodxonlik-qandaj-targib-qilinadi-finlandiya-tazhribasi/> Мурожаат вақти: 23:02 / 25.09.2022
6. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 2001, p.9494
7. Kubey, R. (1997). Media Education: Portraits of an Evolving Field. In: Kubey, R. (Ed.) Media Literacy in the Information Age. New Brunswick & London: Transaction Publishers, p.2.
8. Mackey M. (2007) Literacies across Media, 2nd ed. New York: Routledge. P. 3.
9. Sholle D., Denski S. (1995). Critical media literacy: Reading, remapping, rewriting. In P. McLaren, R. Hammer, Sholle, D., & S. S. Reilly (Eds.) Rethinking media literacy: A critical pedagogy of representation (pp. 7-31). New York: Peter Lang. P. 17.
10. Silverblatt A., Eliceiri E. (1997). Dictionary of media literacy. Westport, CT:Greenwood Press. P. 48.

11. Worsnop, C. M. (1999). Screening Images: Ideas for Media Education. Mississauga: Wright Communication, P. 179.
12. Маърифат. 2012 йил, 7 ноябрь.